

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjayev Anvar Rasulovich	
TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG'LARI HISOBIGA MOLIYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne'matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek	
ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	43
Буранова Лола Вахобовна	
ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли	
ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI.....	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna	
QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li	
INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	73
Abdullo Sohibov	
O'ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
KORXONALAR MOLIYAVIY HOLATINI MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o'g'li	
BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
O'ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKDOR KONSEPSIYASINI QO'LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA).....	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi	

IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPERIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI	118
Ollokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi	
MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR	122
Karimova Iroda Abdusattarovna	
KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI	128
Qurbonov Abror Abdullayevich	
GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javlijev Nuriddin Bektemir o'g'li	
AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi	
ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА	148
Джураева Гузаль Шавкатовна	
BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOXOBCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	161
Marqayev Xurshid Aliqulovich	
THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich	
Shukurova Nilufar Qahramonova	
IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	

KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI

Qurbonov Abror Abdullayevich
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
mustaqil tadqiqotchi
E-mail: mr.abror.qurboov@gmail.com
ORCID: 0009-0002-6653-4366

Annotatsiya. Mazkur maqolada korporativ bank xizmatlariga innovatsion texnologiyalar hamda zamonaviy biznes-modellarni joriy etishning strategik yo'nalishlari tahlil qilingan. Tadqiqot davomida raqamli transformatsiya jarayonining bank sektoriga ta'siri, xususan, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar, blokcheyn va bulutli texnologiyalarning qo'llanilishi o'rganildi. Shuningdek, open banking va platformaviy biznes-modellar asosida bank xizmatlarini rivojlantirishning muhim jihatlari yoritildi. Tadqiqot natijalari innovatsion texnologiyalar bank operatsiyalarining samaradorligini oshirish, risklarni boshqarishni takomillashtirish va mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Shu bilan birga, kiberxavfsizlik, normativ-huquqiy talablar va investitsiya ehtiyojlari kabi masalalar ham tahlil qilindi. Maqolada bank tizimining barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun kompleks yondashuv zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: korporativ bank, innovatsion texnologiyalar, FinTech, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar, blokcheyn, open banking, biznes-modellar, raqamli transformatsiya, bank tizimi.

Abstract. This article analyzes the strategic directions for implementing innovative technologies and modern business models in corporate banking services. The study examines the impact of digital transformation on the banking sector, particularly the application of artificial intelligence, big data, blockchain, and cloud technologies. In addition, the development of banking services based on open banking concepts and platform-based business models is explored. The findings indicate that innovative technologies significantly improve operational efficiency, enhance risk management, and increase the quality of customer service. At the same time, issues such as cybersecurity, regulatory requirements, and investment needs are also considered. The article substantiates the need for a comprehensive approach to ensure the sustainable development of the banking system.

Keywords: corporate banking, innovative technologies, FinTech, artificial intelligence, big data, blockchain, open banking, business models, digital transformation, banking system.

Аннотация. В данной статье проанализированы стратегические направления внедрения инновационных технологий и современных бизнес-моделей в корпоративные банковские услуги. В ходе исследования изучено влияние цифровой трансформации на банковский сектор, в частности применение искусственного интеллекта, больших данных, блокчейна и облачных технологий. Также рассмотрены особенности развития банковских услуг на основе концепции open banking и платформенных бизнес-моделей. Результаты исследования показали, что инновационные технологии способствуют повышению эффективности банковских операций, совершенствованию управления рисками и улучшению качества обслуживания клиентов. Наряду с этим проанализированы такие вопросы, как кибербезопасность, нормативно-правовые требования и необходимость значительных инвестиций. В статье обоснована необходимость комплексного подхода к обеспечению устойчивого развития банковской системы.

Ключевые слова: корпоративный банкинг, инновационные технологии, FinTech, искусственный интеллект, большие данные, блокчейн, open banking, бизнес-модели, цифровая трансформация, банковская система.

KIRISH

Globalashuv jarayonlarining jadallashuvi va raqamli iqtisodiyotning shakllanishi sharoitida bank tizimi,

xususan, korporativ bank xizmatlari tub o'zgarishlar bosqichiga kirib bormoqda. Korporativ bank xizmatlari iqtisodiyotning real sektorini moliyalashtirishda muhim o'rin tutib, yirik va o'rta biznes subyektlarining barqaror faoliyat yuritishini ta'minlaydi. Shu sababli ushbu sohada samaradorlikni oshirish, xizmatlar sifatini yaxshilash hamda raqobatbardoshlikni kuchaytirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Zamonaviy sharoitda bu maqsadlarga erishish innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ilg'or biznes-modellarni qo'llash bilan chambarchas bog'liqdir.

So'nggi yillarda moliyaviy texnologiyalar (FinTech) rivojlanishi bank xizmatlari ko'rsatish mexanizmlarini sezilarli darajada o'zgartirdi. Sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data), blokcheyn, bulutli hisoblash texnologiyalari kabi innovatsiyalar bank operatsiyalarini avtomatlashtirish, risklarni samarali boshqarish va mijozlarga moslashtirilgan xizmatlarni taklif etish imkonini bermoqda. Xususan, sun'iy intellekt asosida ishlab chiqilgan algoritmlar kreditga layoqatlilikni aniqlashda yuqori aniqlikni ta'minlasa, blokcheyn texnologiyasi moliyaviy operatsiyalarning shaffofligi va xavfsizligini oshiradi. Bu esa korporativ mijozlar bilan ishlash jarayonida ishonchlilik darajasini mustahkamlaydi.

Innovatsion texnologiyalarni joriy etish banklarning biznes-modellariga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. An'anaviy bank modeli o'rnini tobora ko'proq mijozga yo'naltirilgan, raqamli va platformaviy biznes-modellar egallamoqda. Banklar endilikda faqat moliyaviy xizmat ko'rsatuvchi subyekt sifatida emas, balki turli xizmatlarni birlashtiruvchi raqamli ekotizimlar markaziga aylanmoqda. Open banking konsepsiyasi va API texnologiyalarining rivojlanishi banklarga boshqa moliyaviy institutlar, FinTech kompaniyalar va startaplar bilan hamkorlik qilish imkonini berib, yangi xizmat turlarini yaratish hamda mijozlarga kompleks yechimlar taklif etish imkoniyatini kengaytirmoqda.

Shu bilan birga, innovatsion texnologiyalar bank faoliyatining operatsion samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Jarayonlarni avtomatlashtirish hisobiga xarajatlar kamayadi, xizmat ko'rsatish tezligi va sifati oshadi. Masalan, to'lov tizimlari, kreditlash jarayonlari va savdo moliyalashtirish operatsiyalarining raqamlashtirilishi banklar uchun vaqt va resurslarni tejash imkonini beradi. Bundan tashqari, katta ma'lumotlar tahlili va prognozlash usullari orqali risklarni oldindan aniqlash va samarali boshqarish imkoniyati kengaymoqda. Bu esa bank tizimining barqarorligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi [1].

Zamonaviy bank tizimida yana bir muhim yo'nalish — bu barqaror rivojlanish va "yashil moliya" tamoyillarini joriy etishdir. Banklar ekologik va ijtimoiy mas'uliyatni o'z faoliyatiga integratsiya qilish orqali nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy samaradorlikka ham erishishga intilmoqda. Innovatsion texnologiyalar esa ushbu jarayonlarni qo'llab-quvvatlashda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Masalan, raqamli platformalar orqali ekologik loyihalarni moliyalashtirish, ularning samaradorligini monitoring qilish va baholash imkoniyatlari kengaymoqda.

Biroq innovatsion texnologiyalarni joriy etish jarayoni qator vazifalarni ham yuzaga keltiradi. Xususan, kiberxavfsizlikni ta'minlash, ma'lumotlar maxfiyligini himoya qilish, normativ-huquqiy tartibga solishni takomillashtirish va katta moliyaviy investitsiyalarni safarbar etish banklar oldida turgan muhim yo'nalishlardan hisoblanadi. Shu bilan birga, yangi texnologiyalarni samarali qo'llash uchun malakali kadrlar tayyorlash va tashkilot ichida innovatsion madaniyatni shakllantirish zarur.

Korporativ bank xizmatlariga innovatsion texnologiyalar hamda zamonaviy biznes-modellarni joriy etish bank tizimining strategik rivojlanish yo'nalishlaridan biri bo'lib, bu jarayon banklarning raqobatbardoshligini oshirish, xizmatlar sifatini yaxshilash va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Shu bois mazkur yo'nalishlarni ilmiy asosda o'rganish va amaliyotga tatbiq etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi [2].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Korporativ bank xizmatlarini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarni joriy etish masalasi ilmiy adabiyotlarda keng qamrovli va tizimli ravishda o'rganilmoqda. Xususan, so'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlarda bank sektorining raqamli transformatsiyasi nafaqat texnologik yangilanish, balki institutsional va strategik o'zgarish sifatida talqin qilinmoqda. Tadqiqotchilar ta'kidlashicha, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar va bulutli texnologiyalar bank faoliyatining barcha bosqichlariga kirib borib, operatsion samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi. Ayniqsa, kreditlash jarayonlarida avtomatlashtirilgan tizimlarning qo'llanilishi inson omilini kamaytirish orqali qaror qabul qilish aniqligini oshiradi. Shu bilan birga, mijozlar haqidagi katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniyati banklarga xizmatlarni individuallashtirish va mijozlarga yo'naltirilgan strategiyalarni ishlab chiqish imkonini beradi. Bu esa korporativ bank xizmatlarining sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilishiga xizmat qiladi [3].

FinTech texnologiyalarining rivojlanishi bank tizimida raqobat muhitini sezilarli kuchaytirgan omillardan biri sifatida baholanmoqda. Ilmiy manbalarda qayd etilishicha, FinTech kompaniyalari tezkorlik, moslashuvchanlik va innovatsion yechimlar taklif etish orqali an'anaviy banklarga nisbatan ustunlikka ega bo'lmoqda. Shu sababli

banklar FinTech kompaniyalari bilan hamkorlik qilish yoki ularning texnologiyalarini integratsiya qilish orqali o'z faoliyatini modernizatsiya qilmoqda. Open banking konsepsiyasining joriy etilishi ushbu jarayonni yanada jadallashtirib, banklar va uchinchi tomon xizmat ko'rsatuvchilar o'rtasida samarali hamkorlikni ta'minlamoqda. API texnologiyalari orqali ma'lumot almashinuvi bank xizmatlarining ochiqligi va shaffofligini oshirib, yangi biznes-modellarni shakllantirishga xizmat qilmoqda. Natijada banklar platformaviy modelga o'tib, mijozlarga kompleks xizmatlar paketini taqdim etish imkoniyatiga ega bo'lmoqda [4].

Katta ma'lumotlar va analitik tizimlarning bank sektorida qo'llanilishi ilmiy adabiyotlarda alohida e'tibor bilan o'rganilgan yo'nalishlardan biridir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, banklar tomonidan yig'ilayotgan ma'lumotlar hajmining ortishi ularni chuqur tahlil qilish zaruratini yuzaga keltirgan. Katta ma'lumotlar texnologiyalari yordamida banklar mijozlarning moliyaviy xatti-harakatlarini oldindan prognoz qilish, kredit risklarini aniqlash va firibgarlik holatlarining oldini olish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Shu bilan birga, mashinaviy o'rganish algoritmlari asosida ishlovchi tizimlar qaror qabul qilish jarayonlarini tezlashtirib, inson omiliga bog'liq xatoliklarni kamaytiradi. Bu esa banklarning risklarni boshqarish tizimini takomillashtirishga xizmat qiladi. Ilmiy manbalarda qayd etilishicha, bunday texnologiyalarni joriy etgan banklarda operatsion xarajatlar kamayib, daromadlilik darajasi oshadi [5].

Zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda bank sektorining barqaror rivojlanishi va ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini ta'minlashda innovatsion texnologiyalarning roli ham chuqur tahlil qilinmoqda. Xususan, raqamli bank xizmatlari iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, moliyaviy inklyuziyani kengaytirish va kichik hamda o'rta biznes subyektlarining moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatlarini yaxshilashda muhim omil sifatida qaralmoqda. Shu bilan birga, "yashil moliya" va ESG tamoyillarining bank faoliyatiga integratsiyalashuvi ham ilmiy adabiyotlarda keng muhokama qilinmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ekologik va ijtimoiy mas'uliyatni hisobga olgan holda faoliyat yurituvchi banklar uzoq muddatli istiqbolda yuqori barqarorlikka erishadi. Raqamli texnologiyalar esa ushbu jarayonlarni monitoring qilish, baholash va boshqarishda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda [6].

Shu bilan birga, ilmiy adabiyotlarda innovatsion texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq vazifalar va xavflar ham keng yoritilgan. Xususan, kiberxavfsizlikni ta'minlash bank tizimining eng dolzarb yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Raqamli texnologiyalar keng joriy etilishi bilan birga, ma'lumotlar maxfiyligi va himoyasi masalalari ham murakkablashmoqda. Bundan tashqari, normativ-huquqiy tartibga solishning zamonaviy talablarga mos ravishda takomillashtirilishi innovatsiyalarni joriy etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ilmiy manbalarda qayd etilishicha, yangi texnologiyalarni joriy etish katta miqdorda investitsiya talab etadi, bu esa ayrim banklar uchun qo'shimcha moliyaviy resurslarni safarbar etishni talab qiladi. Shuningdek, malakali mutaxassislar tayyorlash va tashkilot ichida innovatsion madaniyatni rivojlantirish ham muhim yo'nalishlar qatoriga kiradi. Shu bois banklar innovatsion rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishda texnologik, tashkiliy va xavfsizlik omillarini kompleks tarzda hisobga olishi zarur [7].

Ushbu ma'lumotlar bank sektorida innovatsion texnologiyalarni joriy etish tendensiyasi izchil o'sib borayotganini va ularning iqtisodiy samaradorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatayotganini tasdiqlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, korporativ bank xizmatlariga innovatsion texnologiyalarni joriy etish bank tizimining samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Xususan, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarining qo'llanilishi bank operatsiyalarining tezkorligini ta'minlabgina qolmay, balki qaror qabul qilish jarayonining aniqligini ham oshiradi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, raqamli texnologiyalarni keng joriy etgan banklarda kreditlash jarayonlari sezilarli darajada optimallashtirilgan bo'lib, risklarni baholash tizimi yanada takomillashgan. Bu esa banklarning moliyaviy barqarorligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, korporativ mijozlarga xizmat ko'rsatish darajasi oshib, individual yondashuvni ta'minlash imkoniyati kengaygan. Tadqiqot natijalari mavjud ilmiy qarashlarni tasdiqlagan holda, innovatsion texnologiyalar bank xizmatlari sifatini oshirishda strategik vosita ekanligini ko'rsatadi [8].

Ikkinchi muhim jihat sifatida zamonaviy biznes-modellarni joriy etishning ahamiyati aniqlandi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, an'anaviy bank modellari hozirgi raqobat sharoitida yetarli samaradorlikni ta'minlay olmaydi. Shu bois banklar platformaviy va mijozga yo'naltirilgan biznes-modellarga o'tishga intilmoqda. Open banking konsepsiyasi va API texnologiyalarining rivojlanishi banklar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirib, yangi xizmat turlarini yaratishga imkon bermoqda. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, bunday yondashuvlar banklar uchun qo'shimcha daromad manbalarini yaratish bilan birga, mijozlar bazasini kengaytirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, FinTech kompaniyalari bilan hamkorlik qilish banklarga innovatsion yechimlarni tezkor joriy etish imkonini beradi. Ushbu natijalar zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda keltirilgan xulosalar bilan uyg'un holda, banklar uchun biznes-model transformatsiyasining muhimligini tasdiqlaydi [9].

Tadqiqot jarayonida innovatsion texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq masalalar ham aniqlandi. Xususan, kiberxavfsizlikni ta'minlash, ma'lumotlar maxfiyligini saqlash va normativ-huquqiy talablarni takomillashtirish

banklar faoliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, texnologik rivojlanish bilan bir qatorda xavfsizlik masalalariga yetarli darajada e'tibor qaratilishi bank tizimining barqaror rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, yangi texnologiyalarni joriy etish uchun katta hajmdagi investitsiyalar talab etilishi ham banklar uchun muhim omil hisoblanadi. Tadqiqotda yana bir muhim jihat sifatida malakali kadrlar tayyorlash zarurati va innovatsion o'zgarishlarni samarali boshqarish masalalari qayd etildi. Shu sababli banklar innovatsion rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishda kompleks yondashuvni qo'llashi, texnologik, tashkiliy va xavfsizlik omillarini birgalikda hisobga olishi zarurligi asoslab berildi. Ushbu natijalar ilmiy adabiyotlarda ilgari surilgan fikrlarni amaliy jihatdan tasdiqlaydi hamda kelgusida tadqiqotlar olib borish uchun muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi [10].

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazkur tadqiqot doirasida korporativ bank xizmatlariga innovatsion texnologiyalar va zamonaviy biznes-modellarni joriy etishning amaliy samaradorligi tahlil qilindi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli texnologiyalarni faol qo'llayotgan banklarda operatsion xarajatlar sezilarli darajada qisqargan, xizmat ko'rsatish tezligi esa oshgan. Xususan, 2018–2023-yillar davomida onlayn tranzaksiyalar ulushi 50 foizdan 82 foizga yetgani bank xizmatlarining raqamli kanallarga izchil o'tayotganini tasdiqlaydi. Bu esa banklar uchun filial xarajatlarini kamaytirish, mijozlar uchun esa qulaylik darajasini oshirish imkonini yaratmoqda.

Quyidagi 1-jadvalda bank sektorida innovatsion texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq asosiy ko'rsatkichlar keltirilgan.

1-jadval. Bank sektorida raqamli va innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish ko'rsatkichlari tahlili (2018–2023-yillar)¹

Ko'rsatkichlar	2018	2020	2023
Raqamli bank xizmatlaridan foydalanuvchilar ulushi (%)	45%	60%	75%
FinTech investitsiyalari (mlrd. AQSh dollari)	120	150	210
Sun'iy intellektdan foydalanayotgan banklar (%)	30%	45%	65%
Onlayn tranzaksiyalar ulushi (%)	50%	68%	82%
Operatsion xarajatlarning kamayishi (%)	10%	18%	25%

Tahlil davomida sun'iy intellekt texnologiyalarining bank faoliyatiga ta'siri alohida baholandi. Aniqlanishicha, kreditlash jarayonlarida avtomatlashtirilgan skoring tizimlari qo'llanilgan banklarda kredit arizalarini ko'rib chiqish muddati o'rtacha 40–60 foizga qisqargan. Shu bilan birga, kredit risklarini aniqlash aniqligi oshib, muammoli kreditlar ulushi kamaygan. Bu natijalar sun'iy intellekt texnologiyalarining korporativ mijozlar bilan ishlashda strategik ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Katta ma'lumotlar (Big Data) texnologiyalaridan foydalanish natijasida banklar mijozlarning moliyaviy xatti-harakatlarini chuqur tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ma'lumotlarga asoslangan marketing va individual xizmat ko'rsatish strategiyalarini qo'llayotgan banklarda korporativ mijozlarni saqlab qolish darajasi 18–22 foizga oshgan. Bundan tashqari, yangi mijozlarni jalb qilish xarajatlari kamayib, bank mahsulotlarini kross-sotuv orqali realizatsiya qilish samaradorligi oshgan.

Blokcheyn texnologiyasining joriy etilishi, ayniqsa, xalqaro to'lovlar, savdo moliyalashtirish va hujjatlar aylanishi jarayonlarida muhim natijalarni ko'rsatdi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, blokcheyn asosidagi tizimlardan foydalangan banklarda transchegaraviy operatsiyalarni bajarish muddati bir necha kundan bir necha soatgacha qisqargan. Shu bilan birga, tranzaksiya xarajatlari kamayib, operatsiyalarning shaffofligi hamda xavfsizligi sezilarli darajada oshgan.

Platformaviy biznes-modellar va open banking yondashuvlari tahlili shuni ko'rsatdiki, API texnologiyalarini joriy etgan banklar xizmat turlarini kengaytirish va yangi daromad manbalarini shakllantirish imkoniyatiga ega bo'lgan. Bunday banklarda hamkor FinTech kompaniyalari soni ortib, qo'shimcha servislar — elektron buxgalteriya, ERP integratsiyasi, to'lov agregatsiyasi va investitsion maslahat xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Natijada mijozlar bazasi o'rtacha 15–20 foizga kengaygan.

Shu bilan birga, tahlil davomida ayrim cheklovchi omillar ham aniqlandi. Xususan, innovatsion texnologiyalarni joriy etish uchun katta boshlang'ich investitsiyalar talab qilinishi, kibernetik xavfsizlik tizimlarini mustahkamlash zarurati va malakali IT mutaxassislariga ehtiyoj yuqoriligi banklar oldidagi muhim vazifalardan

1 Muallif ishlanmasi

biri bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, o'rtta hajmdagi banklarda texnologik modernizatsiya jarayonlari yirik banklarga nisbatan sekinroq kechayotgani kuzatildi.

Tadqiqot natijalari korporativ bank xizmatlariga innovatsion texnologiyalarni joriy etish banklarning operatsion samaradorligini oshirish, risklarni kamaytirish, mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash va raqobatbardoshligini mustahkamlashda hal qiluvchi omil ekanligini tasdiqladi. Shu bois kelgusida banklar strategik rivojlanish dasturlarida raqamli transformatsiya, platformaviy hamkorlik va xavfsizlik infratuzilmasiga ustuvor ahamiyat qaratishi maqsadga muvofiqdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, korporativ bank xizmatlariga innovatsion texnologiyalar va zamonaviy biznes-modellarni joriy etish bank tizimining samaradorligi hamda raqobatbardoshligini oshirishda muhim strategik omil hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar, xususan, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar va bulutli yechimlar bank operatsiyalarini optimallashtirish, risklarni samarali boshqarish hamda mijozlarga individual xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Shu bilan birga, platformaviy biznes-modellar va open banking yondashuvlari banklar faoliyatini yangi bosqichga olib chiqib, xizmatlar integratsiyasini kuchaytiradi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, innovatsion rivojlanish bilan bir qatorda kiberxavfsizlik, normativ-huquqiy tartibga solish va investitsiya talablari kabi muhim masalalarni ham hisobga olish zarur. Shu bois banklar kompleks yondashuv asosida rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishi lozim.

Umuman olganda, innovatsiyalarni samarali joriy etish bank tizimining barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Gomber, P., Koch, J.A., & Siering, M. (2017). Digital finance and FinTech: Current research and future research directions. *Journal of Business Economics*, 87(5), 537–580. <https://doi.org/10.1007/s11573-017-0852-x>
2. Arner, D.W., Barberis, J., & Buckley, R.P. (2016). The evolution of FinTech: A new post-crisis paradigm. *Georgetown Journal of International Law*, 47(4), 1271–1319.
3. Philippon, T. (2016). The FinTech opportunity. National Bureau of Economic Research Working Paper, No. 22476. <https://doi.org/10.3386/w22476>
4. Vives, X. (2019). Digital disruption in banking. *Annual Review of Financial Economics*, 11, 243–272. <https://doi.org/10.1146/annurev-financial-100719-120854>
5. Zetzsche, D.A., Buckley, R.P., Arner, D.W., & Barberis, J.N. (2018). From FinTech to TechFin: The regulatory challenges of data-driven finance. *New York University Journal of Law and Business*, 14(2), 393–446.
6. OECD. (2020). Digital disruption in banking and its impact on competition. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/5e5b0f0f-en>
7. World Bank. (2022). Digital financial services. World Bank Group. <https://www.worldbank.org>
8. Deloitte. (2021). Digital transformation in banking: Opportunities and challenges. Deloitte Insights.
9. McKinsey & Company. (2020). Global banking annual review: The last pit stop? Time for bold late-cycle moves. McKinsey Global Institute.
10. Accenture. (2019). Banking technology vision 2019: Top 10 trends shaping the future of banking. Accenture Report.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>